

СОЛОВЙОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
*доц., Центр підготовки іноземних громадян,
Запорізький державний медичний університет.*

КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА ЛЮДИНИ

Комунікативна культура завжди була джерелом і основною моделлю в формуванні та розвитку людства. Тому розуміння національної культури - актуальне питання в наш час. Особливо коли йдеться про культуру, створену різними народами на різних етапах історії і в різних географічних точках світу. В даний час комунікативна культура особистості вміщує такі багатоскладові елементи, як емоції і мову, інформацію і логіку. Здатність мови бути знаряддям спілкування полягає в узгодженому, цілісному розумінні дійсності. І навпаки, цілісність бачення дійсності, і одностайність узгодженості функціонування є реальністю гармонійного контакту. Сьогодні велика увага приділяється проблемі мови в усій системі гуманітарного знання.

Сьогодні зростає кількість нових технологічних засобів, що розширюють можливості спілкування, які диктують зовсім нові форми використання мови, що представляють новий інформаційний ресурс.

Обов'язковим компонентом спілкування є комунікативний акт, тобто акт обміну інформацією між людьми. Мова виступає найважливішим засобом передачі інформації, що і визначає цю сторону процесу спілкування як вербальну комунікацію. Діалог виступає в даному випадку системоутворюючим принципом в розгляді проблем мови. Саме в діалозі найбільш яскраво сконцентрована суть соціально-психологічного переходу до аналізу спілкування, комунікації. Діалог являє собою не просто мовну взаємодію з іншою людиною, а, взаємодію зі світом культури. Мова не просто доставляє інформацію. Партнери використовують мову, щоб звернутися один до одного. Вони використовують мову також, щоб поставитися до інших людей, вплинути на них, поліпшити їх, допомогти їм.

Людина отримує знання про мову, можливості її практичного застосування через вербальний досвід. Кожна мова несе в собі століттями накопичений досвід народу і глибоко відображає еволюцію його свідомості в динаміці. За допомогою мови люди набувають уявлення про знання, культуру поведінки, моральні та суспільні цінності народу.

За мовою можна простежити хронологію розвитку етносу, менталітет, стан душі, любов і ворожість, неприязнь, відносини з сусідніми державами. Мова поєднує в собі всі деталі аксіологічного розташування до реальності, розуміння і вираження.

Таким чином, людина, яка володіє високою мовною може досягати гармонії з самим собою і навколишнім світом.

Література:

1. Ермакова Т.Н., Абишев К.С. Коммуникативная культура специалиста в системе образования // Современные проблемы науки и образования. – 2009. – № 6-1.; URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=1362> (дата обращения: 26.03.2020)

КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА ЛЮДИНИ

Комунікативна культура завжди була джерелом і основною моделлю в формуванні та розвитку людства. Тому розуміння національної культури - актуальне питання в наш час. Особливо коли йдеться про культуру, створену різними народами на різних етапах історії і в різних географічних точках світу. В даний час комунікативна культура особистості вміщує такі багатоскладові елементи, як емоції і мову, інформацію і логіку. Здатність мови бути знаряддям спілкування полягає в узгодженому, цілісному розумінні дійсності.

Ключові слова: діалог, комунікативна культура, мова.

HUMAN COMMUNICATIVE CULTURE

Communicative culture has always been the source and main model in the formation and development of humanity. Therefore, understanding national culture is a vital issue in our time. Especially when it comes to culture created by different people at different stages of history and at different geographical points of the world. Currently, the communicative personality culture contains such multifaceted elements as emotions and language, information and logic. The ability of language to be an instrument of communication lies in a coherent, holistic understanding of reality.

Keywords: communicative culture, dialogue, language.